

IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DE API PARA OTIMIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE INTEGRAÇÕES

João Alfredo Zonta

SUMÁRIO EXECUTIVO

A organização em questão opera um Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) robusto, que abrange módulos essenciais como Finanças, Logística, Jurídico, Produção, Recursos Humanos, Vendas, Compras e Estoque.

Este ERP é constantemente evoluído por uma equipe dedicada de mais de 80 desenvolvedores, responsáveis por novas funcionalidades e implementações, a fim de atender às demandas advindas de diversas áreas da empresa.

A infraestrutura da empresa se apoia em dois datacenters on-premises, estrategicamente localizados em unidades distintas para assegurar redundância de dados e recuperação de desastres. Estes datacenters estão interligados por duas rotas independentes de fibra ótica, proporcionando resiliência contra potenciais danos à infraestrutura de rede.

Mais de 8 mil usuários, predominantemente da área administrativa, acessam diretamente o ERP. No entanto, o número de usuários indiretos – através de integrações – é muito maior. Algumas aplicações satélites de destaque incluem:

- Um aplicativo móvel utilizado por mais de 40 mil funcionários para verificar folha de pagamento, controle de ponto, agendamento de férias, cardápios de refeitórios e notícias da empresa.
- Um sistema de e-commerce com aproximadamente 5 mil acessos diários.
- A interconexão das unidades através de sistemas WMS (Warehouse Management System) e MWS (Move Weigh System). A organização opera 28 unidades fabris, 9 incubatórios, 27 comerciais e 17 distribuidores, todos integrados. O sistema em questão é uma aplicação legada,

PROBLEMATIZAÇÃO

A esfera tecnológica vem testemunhando um crescimento exponencial ao longo das últimas décadas. Inovações disruptivas emergem incessantemente, propiciando novos horizontes comerciais e revolucionando as operações corporativas. Entretanto, apesar de todo o progresso tecnológico, ainda existem obstáculos que inibem certas empresas de inovarem e manterem a competitividade.

Programas legados que precisam ser mantidos nas empresas demandam uma quantidade crescente de integrações. Isso, somado ao aumento no uso de APIs, torna a sua gestão uma tarefa cada vez mais complexa.

As dificuldades tornam-se evidentes quando o número de APIs cresce e se espalha por diferentes níveis da estrutura organizacional. A falta de um padrão estabelecido, aliada a uma documentação insuficiente ou até inexistente, eleva a complexidade de sua manutenção. Algumas APIs acabam sendo negligenciadas ao longo do tempo, gerando problemas de redundância, dificuldades de monitoramento e questões de segurança.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO GERAL

A modernização e organização das integrações por meio de uma Governança de APIs são cruciais para garantir a continuidade dos negócios. Qualquer interrupção nas integrações pode levar a um colapso nas operações, resultando em prejuízos significativos. O atual sistema ERP da empresa foi desenvolvido em uma tecnologia legada, que apresenta grandes limitações, requerendo integrações para modernização e comunicação com outros sistemas.

Uma das exigências é a manutenção da arquitetura on-premises, levando em consideração as normas de segurança estabelecidas pela empresa. Uma arquitetura estrategicamente planejada para as integrações garante a sustentabilidade, eficiência e escalabilidade contínuas do negócio ao longo do tempo.

O objetivo com a governança de APIs e uma arquitetura bem planejada, é garantir que as integrações sejam eficientes, seguras e sustentáveis, proporcionando uma base sólida para a modernização e escalabilidade do negócio.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Levando em consideração as premissas de Escalabilidade, Disponibilidade e Segurança, a proposta de intervenção em arquitetura de software se baseia em referências teóricas e escolhas tecnológicas cuidadosamente selecionadas.

Um dos principais desafios é proporcionar autonomia aos desenvolvedores para que possam executar o ciclo de vida completo de uma API, desde a concepção do projeto até o deploy em produção. O processo de deploy também está ligado à boa integração de recursos de infraestrutura, o que normalmente envolve novas equipes, tecnologias e procedimentos, que com o passar do tempo e de acordo com as metodologias tradicionais, trouxe novos problemas e desafios entre o time de desenvolvimento e a equipe responsável por definir a infraestrutura. (HTTERMANN, 2012).

Será feita a transição do SVN, uma tecnologia descontinuada, para o Git, juntamente com a adoção do modelo de fluxo GitFlow. Segundo Chacon & Straub, 2014, o Git é amplamente adotado pela indústria e oferece melhores práticas para versionamento e colaboração no desenvolvimento de software.

Como uma das premissas da empresa é utilizar uma estrutura on-premise, a proposta é baseada no uso preferencial de ferramentas open source para montar uma arquitetura e um ciclo de DevOps. O GitLab será utilizado na versão FREE como plataforma de gerenciamento e organização dos serviços de APIs. Segundo a Documentação do Gitlab, 2023, ele oferece recursos como controle de versões, pipelines CI/CD, controle de acesso e integração com LDAP.

Vamos utilizar a versão FREE do GitLab para gerenciamento e organização dos serviços de APIs, que serão divididas em dois grupos principais.

O primeiro grupo é composto pelas APIs expostas à internet, que são utilizadas para integrações de terceiros e aplicativos que operam fora da estrutura de rede da empresa. Essas APIs serão denominadas "EAPI" (External API) e utilizarão o domínio <https://eapi.empresa.com.br>.

O segundo grupo é formado pelas APIs que são expostas apenas na rede interna da empresa, sendo utilizadas por integrações entre unidades e aplicações que operam exclusivamente dentro de uma VPN. Essas APIs serão chamadas de "HUBAPI" (em

referência a um hub que engloba várias APIs) e utilizarão o domínio <https://hubapi.empresa.com.br>.

O GitLab será configurado para gerenciar e organizar esses dois grupos de APIs, fornecendo controle de acesso, controle de versões, pipelines CI/CD e outras funcionalidades essenciais para o desenvolvimento e implantação das APIs. Essa escolha permitirá uma gestão eficiente e integrada das APIs em diferentes ambientes de disponibilidade.

Além disso, será adotado o Kong como ferramenta de API Gateway, que atua como um intermediário entre as APIs e os clientes externos, fornecendo recursos de autenticação, autorização, monitoramento e escalabilidade. O Kong é uma escolha popular e eficiente para garantir a segurança e o controle das APIs expostas à internet.

Para a qualidade de código, será utilizado o SonarQube, uma ferramenta de análise estática que permite identificar e corrigir problemas de código, garantindo a manutenibilidade, segurança e eficiência do software desenvolvido.

A observabilidade e a monitoração das APIs serão tratadas por meio da Elastic Stack, que engloba o Elasticsearch, o Logstash, o Kibana e o Beats. Essa combinação permite o monitoramento em tempo real, a análise de logs e a visualização de métricas, possibilitando identificar e solucionar problemas de desempenho e segurança. O Grafana também será utilizado para a visualização de métricas e criação de painéis de monitoramento

Será definido como padrão o RESTFULL, que segundo Salvadori 2015, é uma coleção de princípios e restrições arquiteturais para o desenvolvimento de aplicações distribuídas na Web. Além de definir algumas linguagens de programação permitidas, levando em consideração o conhecimento do time de desenvolvimento. Uma das premissas é sempre ter um líder técnico responsável por cada linguagem, sendo esse responsável por garantir que o time esteja seguindo as recomendações de arquitetura, além de prestar suporte ao time e ao DevOps responsável pela estratégia e escrita do deploy. Essa abordagem permite uma melhor gestão dos recursos e conhecimentos internos, promovendo a qualidade e a eficiência no desenvolvimento das APIs.

Por fim, é importante ressaltar que a estrutura proposta será implementada em servidores virtualizados utilizando a VMWARE. Serão criadas máquinas virtuais onde serão instalados o Docker e o Docker Compose, e todos os softwares necessários serão

executados em containers Docker, visando simplificar a implantação e gerenciamento dos componentes da arquitetura proposta. A utilização do Kubernetes será avaliada posteriormente, mas neste primeiro momento, será utilizado o Docker e o Docker Compose.

Em resumo, a proposta de intervenção se baseia em referências teóricas e escolhas tecnológicas como a transição para o Git, a adoção do GitFlow, a utilização do GitLab para gerenciamento e organização das APIs, o Kong como ferramenta de API Gateway, o SonarQube para qualidade de código, a Elastic Stack e o Grafana para observabilidade e APM. A implementação será realizada em servidores virtualizados com Docker e Docker Compose como solução de orquestração. Essas escolhas garantem uma estrutura sólida, escalável e segura para o desenvolvimento e gerenciamento de APIs dentro da empresa.

PERCURSO METODOLÓGICO DA INTERVENÇÃO

Inicialmente, foi realizada uma análise detalhada da situação atual, identificando os pontos fracos e as limitações da arquitetura de software, assim como os impactos no desenvolvimento e na entrega de APIs. Essa análise permite compreender a complexidade do problema e definir metas claras para a intervenção.

A *Figura 1*, demonstra a arquitetura atual das APIs. Podemos notar alguns problemas como: Exposição de ip, falta de protocolo seguro https em algumas chamadas, exposição de portas desnecessárias, falta de observabilidade, dificuldade de controle de autenticação e falta de padronização.

Figura 1 – Desenho da arquitetura atual

Fonte: Autoria Própria

Com base nessa análise, a solução proposta inclui a adoção do Git e do modelo de fluxo GitFlow para o controle de versões e a colaboração eficiente no ciclo de vida das APIs. A figura 3 mostra o fluxo do deploy feito com uma esteira de CI/CD do Gitlab. A transição do SVN para o Git requer uma estratégia cuidadosa de migração de código, considerando o treinamento dos desenvolvedores para o uso adequado do GitFlow.

Figura 3 – Desenho do fluxo de deploy

Fonte: Autoria Própria

Além disso, será implementado o SonarQube como ferramenta de qualidade de código, permitindo identificar e corrigir problemas de forma proativa, resultando em um código mais limpo, legível e de fácil manutenção. A governança de API será fortalecida por meio da definição de diretrizes e práticas que abordam aspectos como padronização, segurança, documentação e monitoramento. Essas diretrizes serão elaboradas em conjunto com os líderes técnicos e compartilhadas com toda a equipe de desenvolvimento.

A solução também envolve a adoção do Kong como ferramenta de API Gateway, garantindo segurança e controle no acesso às APIs expostas à internet. O Kong permite a autenticação, autorização e monitoramento de maneira eficaz, mitigando ameaças externas e garantindo a conformidade com as políticas de segurança.

Na *Figura 3*, percebemos uma organização das APIs com uma camada de API Gateway como uma camada de segurança, que centraliza todos os endpoints.

Figura 3 – Desenho da arquitetura proposta

Fonte: Autoria Própria

A observabilidade e o monitoramento das APIs serão aprimorados por meio da implementação da Elastic Stack em conjunto com o Grafana. Essas ferramentas permitem coletar e analisar logs, métricas e desempenho em tempo real, proporcionando visibilidade completa do estado das APIs e permitindo a identificação proativa de problemas.

No entanto, é importante reconhecer e analisar os riscos inerentes à solução proposta. Um dos riscos é a resistência à mudança por parte dos desenvolvedores, especialmente durante a transição do SVN para o Git e a adoção do GitFlow. Para mitigar esse risco, serão oferecidos treinamentos, suporte técnico e comunicação efetiva para garantir a compreensão e o engajamento da equipe.

Outro risco é a falta de atualização das diretrizes de governança de API à medida que novas tecnologias e requisitos surgem. Para mitigar esse risco, será estabelecido um processo de revisão periódica das diretrizes, com a participação ativa dos líderes técnicos e a adaptação contínua às mudanças do ambiente tecnológico.

Em resumo, a implementação da solução proposta tem como objetivo melhorar a eficiência, a qualidade e a governança das APIs na empresa.

RESULTADOS ESPERADOS

A proposta de intervenção em arquitetura de software trará resultados significativos para a empresa. Com a adoção do Git e do modelo GitFlow, os

desenvolvedores terão maior autonomia e eficiência no ciclo de vida das APIs. O uso do SonarQube garantirá a qualidade do código, enquanto o Kong proporcionará segurança e controle para as APIs expostas à internet. Com a Elastic Stack e o Grafana, o monitoramento e a observabilidade das APIs serão aprimorados. A definição de linguagens de programação permitidas e frameworks para documentação, com líderes técnicos responsáveis, garantirá a padronização e governança no desenvolvimento. A utilização do Docker e do Docker Compose simplificará a implantação dos componentes.

A estrutura proposta será escalável e altamente disponível, atendendo ao crescimento das demandas. A implementação dessa proposta resultará em uma arquitetura robusta, segura e eficiente.

REFERÊNCIAS

Chacon, Scott, and Ben Straub. *Pro git*. Springer Nature, 2014.

Salvadori, Ivan Luiz. "Desenvolvimento de web apis restful semânticas baseadas em json." (2015).

Httermann, Michael. *DevOps for developers*. Apress, 2012.

Gitlab Documentation, 2023 - <https://docs.gitlab.com/>